

В. А. Кірвас

**ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
(Міжвузівська науково-практична конференція
20 листопада 2021 р.)**

21 листопада 2021 року в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») на базі кафедри «Інформаційні технології та математика» (ІТМ) відбулася ХХІІІ міжвузівська науково-практична конференція «Експертні оцінки елементів навчального процесу». На конференції обговорювалися актуальні проблеми та перспективи використання інформаційних технологій у системі безперервної та дистанційної освіти; науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності навчального процесу; методи математичного моделювання, оцінювання, прогнозування елементів навчального процесу, а також методи контролю за успішністю учнів.

У збірнику матеріалів конференції поточного року опубліковано тридцять три доповіді тридцяти дев'яти авторів, представників різних навчальних закладів. Серед них шість докторів наук та двадцять два кандидати наук. Від «Народної української академії» було представлено сімнадцять тез доповідей.

У роботі конференції взяли участь професори, доценти, викладачі, аспіранти та студенти наступних ВНЗ: Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національного університету цивільного захисту України, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Новокаховського політехнічного інституту обласної ради, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Університету економіки та права «КРОК», Державного біотехнологічного університету, Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України,

а також учителі спеціалізованої економіко-правової школи ХГУ «НУА».

Конференція проходила в онлайн-режимі на платформі Zoom. Робочими мовами конференції були українська, російська, англійська. З вітальним словом виступив проректор з інформаційних технологій ХГУ «НУА» кандидат технічних наук, доцент Козиренко Віктор Петрович.

Учасниками конференції традиційно багато уваги було приділено цифровізації освіти та дистанційному навчанню. Так, д-р екон. наук Решетняк О. І. обговорюючи проблеми цифровізації освіти, розглянула питання формування університетів майбутнього. Проблеми викладання дисциплін у вищій школі в період дистанційного навчання та пандемії розглянули професорка Лобойченко В. М., а також доценти Данилевич С. Б., Козиренко В. П., Берест Т. М., Купрікова Г. В., Козиренко С. І., Костікова М. В., Костіна Л. Л., Лабенко Д. П., Малько О. Д., Закоморна К. О., Поморцева О. Є., Смолянкіна С. В., Яріз Є. М.

Роль інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у формуванні професійної компетентності учнів обговорювалася у повідомленнях професорки Лобойченко В. М. і доцентів Малько О. Д., Бочарникової Т. Ф., Гусленко І. Ю., Красулі М. О., Закоморної К. О., старшої викладачки Яріз Н. О. та вчителя Курило М. В. Питанням застосування ІКТ при організації самостійної роботи студентів були присвячені виступи завідувача кафедри ІТМ ХГУ «НУА» Кірваса В. А. та доцента ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Рудника Д. Г.

Про проблеми кібербезпеки та медіабезпеки в умовах цифровізації освіти йшлося у повідомленнях доцентки Дьячкової О. В. та вчительки Аніщенко В. В. Про особливості навчального процесу у довузівській підготовці доповідала доцентка Удовицька Т. О.

У доповіді професорки Дроздової І. П. було розглянуто питання вдосконалення особистості викладача за допомогою інноваційних технологій.

Професори Бобир Є. І. та Стрілець В. М. зі своїми учнями, відповідно Лещенко О. В. та Льовіним Д. А., розглянули особливості розробки рекомендацій щодо вдосконалення елементів навчального процесу за результатами аналізу різних моделей. Професор Сумець О. М. у своїй доповіді назвав основні визначники сутності

операційного менеджменту, що складають його «візитну картку» як навчальної дисципліни, – мету, об'єкт, предмет, основне завдання, спрямованість, фундамент (підґрунтя).

Про докази в математиці міркувала Свіцова Є. В., а вчителька вищої категорії Радченко І. В. розглянула питання експертних оцінок на уроках математики. Доцент Двухглавов Д. Е. зі своїм магістрантом Костюком Є. О. запропонували створити інформаційну систему для автоматизації збору та узагальнення даних про наукові та методичні публікації викладачів. Доцент Лютенко І. В. та магістрантка Селівьорстова Ю. Р. доповіли про розробку інформаційного забезпечення для оцінки фреймворків, що використовують у навчальному процесі.

На конференції успішно виступила студентка 4 курсу факультету «Референт-перекладач» ХГУ «НУА» Григор'єва Софія, яка презентувала методика та алгоритм комплексної рейтингової оцінки діяльності студентів. А доцентка Гога Н. П. запропонувала для обговорення методи тайм-менеджменту у системі структурування навчальної діяльності студентів.

На завершення було визначено пріоритетні напрямки для досліджень та обговорення на наступній ХХІV-й конференції у ХГУ «НУА» на базі кафедри ІТМ у листопаді 2022 року:

- досвід та проблеми використання інформаційно–комунікаційних технологій та електронних освітніх ресурсів у період пандемії та дистанційного навчання;
- методи та досвід математичного моделювання, прогнозування та оцінювання елементів навчального процесу;
- завдання, досвід та проблеми цифровізації освіти з використанням інформаційно–комунікаційних технологій.